

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística - INE
Disciplina: INE5614 - Engenharia de Software
Profa. Dra. Fabiane Barreto Vavassori Benitti
Semestre: 2025.2

Avaliação de sistema digital sob a perspectiva da proteção de dados pessoais - aplicação de diretrizes do Catálogo UPC

Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar um sistema digital real (como um site, aplicativo ou plataforma online) sob a perspectiva da proteção de dados pessoais, considerando princípios e direitos discutidos em aula. A proposta consiste em identificar aspectos críticos ou oportunidades de melhoria relacionados à interação do usuário com esse sistema, em relação à proteção de seus dados, utilizando como apoio o Catálogo de Diretrizes para Comunicação de Privacidade com o Usuário (Catálogo UPC)¹.

A atividade deverá ser realizada em grupos de 3 estudantes, e o trabalho final deverá conter as seções descritas a seguir.

Identificação do Grupo

Informe aqui o nome e matrícula dos integrantes do grupo.

Descrição do sistema escolhido para análise

Breve descrição do sistema, seus principais recursos e funcionalidades. Incluir URL e versão, se aplicável.

Para a viabilidade da análise e da seleção e aplicação de diretrizes do catálogo UPC, o sistema escolhido deve atender a alguns requisitos mínimos:

- Plataforma web ou mobile (obrigatório);
- Disponibilizar uma política de privacidade (obrigatório);
- Haver possibilidade de gerenciar perfil de usuário (obrigatório);
- Possibilitar compartilhamento de dados como comentários, curtidas, postar fotos, compartilhar dados que pertencem a outros usuários além do usuário que está compartilhando, etc. (desejável).

Abaixo, listamos alguns exemplos/sugestões de sistemas. A lista está organizada por categorias apenas para facilitar a visualização. Muitos deles possuem tanto versão web como móvel e é livre a escolha de qual versão avaliar. Além disso, essa lista não é exaustiva e o grupo pode escolher outro sistema que utilize e gostaria de avaliar.

- Plataformas de e-commerce/marketplaces: Mercado Livre, Shopee ...
- Redes sociais / plataformas de conteúdo: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, ...

¹ <https://psiu.inf.ufsc.br/pt-br/upcguidelines>

- Aplicativos de comunicação e mensagens: Telegram, Signal
- Ferramentas de produtividade e trabalho colaborativo: Google Drive/Docs, Zoom, Teams,...
- Assistentes virtuais: Alexa, Google Assistente, Siri, ...
- Serviços Públicos e utilitários: Carteira de Trabalho Digital, e-Título, ...
- Jogos e mundos virtuais: Roblox, Minecraft, Twitch, ...
- Plataformas educacionais: Moodle, Coursera, ...
- Streaming e entretenimento: Netflix, Spotify, Prime Video, ...
- ...

1. Aplicação das diretrizes

O grupo deve selecionar ao menos **3 diretrizes distintas**, preferencialmente de grupos ou subgrupos distintos.

Para cada diretriz, apresente:

1.1. Identificação da diretriz

Informar o título e url da diretriz selecionada.

1.2. Apresentação do problema identificado

Apresente o problema identificado, descrevendo as práticas relacionadas à proteção de dados pessoais observadas no sistema, as quais levaram o grupo a escolher a proposição de melhorias.

Adicione capturas de tela, indicando o que foi observado de problemas, e, se aplicável, disponibilize o link de acesso.

1.3. Justificativa

1.3.1 Por que a diretriz se adequa ao problema identificado?

1.3.2 Como a diretriz pode auxiliar a resolver o problema?

1.4. Proposta de melhoria baseada na diretriz selecionada

Aplique em um protótipo (*mockup*) a implementação de como ficaria a solução proposta em termos de tela para o usuário. O grupo pode usar a ferramenta de sua escolha para fazer tais mockups, como por exemplo montar interface usando puramente HTML + CSS, Figma², balsamiq³, canva⁴, etc.

Evite replicar exemplos da diretriz. O grupo é incentivado a propor soluções originais que sigam o racional da diretriz.

1.5. Conexões com a legislação de proteção de dados (LGPD e GDPR)

Com base nas diretrizes selecionadas e nas propostas de melhoria descritas, discuta de que forma as alterações sugeridas se relacionam com a legislação vigente (como a LGPD e o GDPR), considerando:

² figma.com

³ balsamiq.com

⁴ canva.com

- Quais **direitos dos titulares de dados** são potencialmente melhor atendidos com as mudanças propostas? Justifique sua resposta.
- Há **princípios legais** (ex: transparência, necessidade, segurança, minimização) diretamente refletidos nas diretrizes escolhidas? Justifique sua resposta.

A ideia desta seção é refletir como a legislação serve de base para orientar boas práticas de design e comunicação com o usuário, o titular de dados, em sistemas digitais.

2. Conclusões

Apresente as conclusões finais do grupo, considerando:

- Qual a reflexão final do grupo sobre a proteção de dados no escopo do sistema selecionado e o aprendizado no processo de desenvolvimento do trabalho?
- As diretrizes apoiaram na proposição de alternativas e/ou soluções para a proteção de dados?
- O grupo entende que as soluções de melhoria propostas são viáveis?
- As propostas de melhoria sugeridas contribuem para um **tratamento mais adequado dos dados pessoais** no sistema analisado?

3. Cessão de resultados do trabalho

Cada integrante do grupo está sendo convidado a autorizar, de forma voluntária, o uso das propostas elaboradas neste trabalho utilizando o Catálogo UPC. Se optar por autorizar, você pode utilizar o sistema assina.ufsc.br para realizar sua assinatura no termo abaixo.

Autorização para uso de produção

Você está sendo convidado(a) a autorizar o uso de sua produção, na forma de mockup, protótipo ou outro artefato visual, como exemplo de solução desenvolvida no contexto da presente pesquisa. Essa produção poderá ser utilizada para fins acadêmicos e de divulgação científica, como em artigos e no texto de tese ou dissertação, sempre de forma anônima.

A produção também poderá ser utilizada em apresentações ou em catálogos de diretrizes e boas práticas, eventualmente disponibilizados publicamente.

Você poderá optar por:

- Autorizar o uso da sua produção como exemplo, de forma anônima;
 - No caso de incorporação da solução proposta como um exemplo no catálogo UPC, solicitar que seu nome seja citado.
- Não autorizar o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.

Declaração de autorização:

Eu, abaixo assinado(a), declaro que:

- Li e compreendi as informações acima;
- Fui informado(a) de que minha participação é voluntária;
- Estou ciente de que posso recusar esta autorização sem qualquer prejuízo à avaliação da disciplina.

Autorização	Nome completo	Data e Assinatura
<p><input type="checkbox"/> AUTORIZO o uso do conteúdo deste trabalho de forma anônima. - <input type="checkbox"/> No caso de incorporação da solução proposta no catálogo UPC, como exemplo, gostaria que meu nome seja citado como autor(a). <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.</p>		
<p><input type="checkbox"/> AUTORIZO o uso do conteúdo deste trabalho de forma anônima. - <input type="checkbox"/> No caso de incorporação da solução proposta no catálogo UPC, como exemplo, quero que meu nome seja citado. <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.</p>		
<p><input type="checkbox"/> AUTORIZO o uso do conteúdo deste trabalho de forma anônima. - <input type="checkbox"/> No caso de incorporação da solução proposta no catálogo UPC, como exemplo, quero que meu nome seja citado. <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.</p>		